

РОЛЬ КОМОРБИДНОЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ И МИКРОБИОТЫ НА РАЗВИТИЕ, КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

Азимжанова Ситора Сарварбек кызы

ТДТУ 2 курс Магистр

Атабоева Саодат Ортиковна

ТДТУ 2 курс Магистр

Кахаров Алишер Джамолиддинович

Профессор Т.Ф.н

С развитием технологий высокопроизводительного секвенирования и технологии биотрансформации, а также снижением стоимости секвенирования понимание микробиома стало глубже. Гомологию и разнообразие микроорганизмов в целевых участках можно узнать путем сравнения последовательностей и статистического анализа [11,15,16,17,99,100,107,108,112,117,122]. Динамический баланс и стабильность микробиома являются важным показателем стабильности внутренней среды человека [61,64,66,70,72,88,92,102]. К распространенным типам гинекологического рака относятся рак шейки матки, рак яичников и рак эндометрия, которые встречаются у женщин всех возрастов, но чаще всего у женщин в постменопаузе [111,115,116,120-124]. Влагалище представляет собой структуру с открытыми физиологическими особенностями, которые позволяют легко инвазировать и колонизировать микроорганизмы. Вторжение патогенных микробов может нарушить экологический баланс влагалища и вызвать воспаление, что может привести к риску развития рака [97,99,100,110]. В последнее время все больше и больше исследований

сосредоточено на влиянии вагинальных микроорганизмов на гинекологические злокачественные новообразования.

Большинство исследований ограничиваются феноменологическими данными, исследования основных механизмов отсутствуют, а метод раннего скрининга гинекологических злокачественных новообразований не получил широкого признания. Кроме того, полученные результаты различаются в зависимости от метода отбора проб, географического положения испытуемых и клинических показателей.

Важно отметить, что микроорганизмы, обнаруженные недавно в раковых тканях играют важную роль в опухолевом иммунитете и могут стать ключом к будущему лечению рака [41,44,51,55,57,58,62,101], но исследования все еще находятся в зачаточном состоянии, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить важность этих микробов. Микроорганизмы опухолевой ткани находятся в прямом контакте с раковыми клетками и иммунными клетками [110,114]. Микроорганизмы являются не только «причиной» гинекологического рака, но и «следствием» ряда неблагоприятных последствий, вызванных раком. В текущем обзоре представлена связь между микробами и гинекологическими злокачественными новообразованиями с точки зрения предрасположенности к раку, прогнозирования маркеров, последующего лечения и прогноза, а также нарушений и изменений микробов, вызванных гинекологическим канцерогенезом, как с точки зрения причин, так и последствий. Цель состоит в том, чтобы выяснить связь между гинекологическими злокачественными новообразованиями и микробами во влагалищных и опухолевых тканях, а также обеспечить теоретическую основу для будущих вмешательств в области рака и углубленных исследований с использованием флоры.

Вагинальные микроорганизмы в основном являются анаэробами и факультативными анаэробами [121,124]. В нормальных условиях лактобактерии являются доминирующими бактериями во влагалище [99].

Вагинальная микробиота в здоровом состоянии гомеостатична и в основном регулируется уровнем эстрогена [57,59,88]. Изменения микробиоты влагалища во время беременности, менструации, менопаузы, использования гормональных препаратов и возрастных изменений окружающей среды [1-7]. В настоящее время флора влагалища в основном классифицируется с использованием типа состояния сообщества, предложенного Ravel et al [11,12,34,36]. Флора влагалища разделена на пять групп: CST I, II, III, IV и V. Доминирующими бактериями в CST I, II, III и V являются лактобактерии, среди которых доминируют *L. iners*, *L. Crispatus*, *L. gasseri* и *L. jensenii* соответственно. CST IV является наиболее разнообразным и содержит больше анаэробных бактерий, включая *Prevotella*, *Dialister*, *Atopobium*, *Gardnerella* и *Megasphaera* [78]. Хотя важность лактобактерий во влагалище нельзя игнорировать, определение КСТ опровергает ранее принятый односторонний вывод о том, что в здоровой среде влагалища должны доминировать лактобактерии, что позволяет более точно и всесторонне понять вагинальный гомеостаз [20,21,34,65]. Ученые все больше осознают, что вагинальный гомеостаз является комплексным результатом и что вагинальный микробиом является динамичным [35,36,47,56]. На основании текущих исследований невозможно определить, какой состав обязательно является гомеостатическим или обязательно опасным. Внимание должно быть сосредоточено на изменениях в вагинальных микробных тенденциях у больных и здоровых популяций, определении ключевых и характерных бактерий и разработке интервенционных методов пробиотиков и флоры для клинического применения.

ВПЧ высокого риска, такие как ВПЧ-16 и ВПЧ-18, являются признанными онкогенными факторами рака шейки матки [55]. Хотя большинство инфекций, вызванных ВПЧ, излечиваются спонтанно [89,90], персистирующая инфекция способна вызвать цервикальную интраэпителиальную неоплазию, которая в конечном итоге может привести к

раку [99]. Во-первых, анализ размера эффекта линейного дискриминантного анализа показал, что увеличение микробного разнообразия влагалища тесно связано с инфекциями ВПЧ, а фузобактерии, включая виды *Sneathia*, могут быть микробными маркерами, связанными с инфекциями ВПЧ [13]. Кроме того, инфекции ВПЧ также вызывают колебания разнообразия и численности вагинальных микроорганизмов [11-13]. Состав и функции вагинальных микроорганизмов изменяются у женщин с ВПЧ-инфекцией [12,21], а *Pseudomonas* чаще выявляется у ВПЧ+ пациенток и пациенток с раком шейки матки, чем у ВПЧ-субъектов [11]. Кроме того, патогенность различных типов ВПЧ значительно различается: ВПЧ является канцерогенным, а ВПЧ низкого риска имеет тенденцию вызывать только доброкачественные поражения [13]. Более того, заболеваемость раком шейки матки также варьируется в зависимости от разных типов инфекции ВПЧ [57]. Huang et al [9-13] обнаружили, что комбинации *Oribacterium*, *Lachnobacterium* и *Thermus* среди цервикальвагинальной микробиоты с большей вероятностью были связаны с ВПЧ-16, в то время как комбинации *Motilibacter* с большей вероятностью были связаны с ВПЧ-52, а комбинации литорилина и *Paludibaculum* и отсутствие *L. iners* с большей вероятностью были связаны с ВПЧ-58. Было предсказано, что цервикальвагинальная флора также может быть связана с определенными типами инфекции ВПЧ, что, в свою очередь, может влиять на канцерогенез [2,4,6]. Искусственные вмешательства с использованием цервикальвагинальных микробов могут повлиять на бремя рака шейки матки путем подавления инфекции ВПЧ. Кроме того, различная цервикальвагинальная микробиота имеет различия в персистенции и скорости элиминации ВПЧ *in vivo* [7,15,21]. Более того, CST IV, в которой доминируют бактерии, ассоциированные с бактериальным вагинозом, является фактором риска персистенции ВПЧ, а *Atorobium* spp. может быть микробным маркером персистенции ВПЧ [26,27,78,95]. Кроме того, анализ 16S RNA-seq 28 женщин с персистирующей инфекцией ВПЧ и 30 женщин с элиминацией ВПЧ показал, что доля

бифидобактерий и лактобацилл может играть определенную роль в элиминации ВПЧ [67]. Было высказано предположение, что воспаление может быть вовлечено во взаимодействие между микроорганизмами и инфекциями ВПЧ. Lv и соавт. [23] сравнили цервиковагинальную микробиоту субъектов с ВПЧ и ВПЧ+ и обнаружили, что *Ureaplasma urealyticum*, *Ureaplasma parvum*, *Chlamydia trachomatis* и *Trichomonas vaginalis* являются факторами риска инфекций ВПЧ. Кроме того, была выдвинута гипотеза, что микроорганизмы способствуют инфицированию ВПЧ, вызывая воспаление и тем самым влияя на защитный эффект иммунной системы. Другие подобные исследования показали, что эта гипотеза верна [78]. Однако однозначного вывода о механизме, лежащем в основе, нет.